

PRAĆENJE VREDNOVANJA ISTRAŽIVAČKOG RADA I EVALUACIJE OTVORENE NAUKE NA HEMIJSKOM FAKULTETU

Vladimir Otasević¹, Ana Bošković², Slađana Savić Jovanović², Marija Ristić³

1: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, 11120, Beograd, Srbija

2: Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet, 11158, Beograd, Srbija

3: Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet, 11158, Beograd, Srbija

elektronska pošta: vladimir.otasevic@rcub.bg.ac.rs, anadj@chem.bg.ac.rs, sladjana@chem.bg.ac.rs,
marija.ristic@matf.bg.ac.rs

REZIME

Cilj ovoga rada jeste da pokaže kako se u okviru naučnoistraživačke organizacije mogu uspostaviti politika i mehanizam za transparentno vrednovanje istraživača prema stepenu primene principa otvorene nauke u njihovom radu. Na primeru Univerziteta u Beogradu – Hemijskog fakulteta pokazano je da je takvu praksu moguće uspešno usvojiti i primeniti u institucionalnom okruženju. Ovakav model vrednovanja podstiče istraživače da dosledno primenjuju principe otvorene nauke, jer njihov doprinos i dodatni trud uloženi u povećanje dostupnosti i otvorenosti istraživanja bivaju prepoznati i nagrađeni. Istovremeno, model predstavlja osnov za razvoj šireg okvira praćenja i vrednovanja većeg broja naučnoistraživačkih organizacija koje svoje podatke dele kroz institucionalne repozitorijume čime se doprinosi formiranju sveobuhvatnije slike o stanju primene otvorene nauke.

Ključne reči: evaluacija naučnoistraživačkog rada, otvorena nauka, naučna produktivnost, vrednovanje, nagrađivanje istraživača

1 Uvod

Osnovni principi otvorene nauke u Srbiji definisani su kroz Nacionalnu platformu za otvorenu nauku. Platforma usvojena 2018. godine omogućila je uspostavljanje jasnih smernica za razvoj računarske infrastrukture koja podržava principe otvorene nauke, kao i preporuke za njihovu doslednu primenu u praksi [1]. Vremenom se u naučnoj zajednici razvila svest o otvorenoj nauci, što je, zajedno sa razvojem evropskih politika [2][3] i jačanjem infrastrukture za otvorenu nauku u Srbiji (uključujući uspostavljanje više desetina repozitorijuma od leta 2018. godine), dovelo do potrebe za ažuriranjem postojećih politika [4][5][6]. Još jedan važan momenat predstavlja uvođenje elemenata upravljanja istraživačkim podacima u projekte Fonda za nauku 2019. godine. Zbog svega toga je u decembru 2024. godine usvojena dopunjena verzija nacionalne Platforme za otvorenu nauku, koja, pored unapređenih smernica, predviđa i sistematsko praćenje primene principa otvorene nauke [7].

U periodu 2023–2025, Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet (HF) je kao partner na međunarodnom projektu „GraspOS: Next Generation Research Assessment to Promote Open Science“ radio na razvoju modela za vrednovanje istraživača u skladu sa principima otvorene nauke i otvorenog pristupa. Kao jedan od partnera koji su primenili rešenja razvijena tokom projekta, HF je uspešno implementirao inovativni model koji prepoznaje i nagrađuje istraživače koji ostvaruju najbolje rezultate prema definisanim indikatorima u oblasti otvorene nauke [8]. Istovremeno, HF predstavlja jedan od primera dobre prakse [9], budući da je među prvim naučnoistraživačkim organizacijama (NIO) u Srbiji prepoznao značaj otvorene nauke i aktivno pristupio primeni smernica Platforme za otvorenu nauku 2.0.

Računarski Centar Univerziteta u Beogradu (RCUB) [10], koji je, zahvaljujući kolaborativnom modelu razvoja institucionalnih repozitorijuma, postao jedan od glavnih nosilaca infrastrukture za otvorenu nauku u Srbiji, prepoznao je značaj modela razvijenog na HF i, u skladu s tim, omogućio praćenje indikatora u okviru repozitorijumske infrastrukture. Na taj način omogućeno je formiranje šire slike, kao i izradu periodičnih preseka na nivou pojedinačne NIO.

Pojam otvorenog pristupa u okviru ovog rada obuhvata različite modele publikovanja naučnih rezultata, uključujući zeleni, dijamantski, zlatni i hibridni otvoreni pristup. Iako su radovi u svim navedenim modelima slobodno dostupni za čitanje, modeli se razlikuju prema načinu finansiranja i pravima pristupa.

U ovom radu fokus je stavljen na vrednovanje publikacija objavljenih u naučnim časopisima, pre svega zato što za ovu vrstu rezultata postoje pouzdani i standardizovani izvori podataka koji omogućavaju mašinski čitljivu proveru modela otvorenog pristupa (npr. DOAJ, DiamondDiscoveryHub, OpenAlex). Korišćenjem DOI identifikatora moguće je doći do informacija o načinu publikovanja rada, licenci, dostupnosti pune verzije i tipu otvorenog pristupa, što omogućava dalju analizu. Za druge vrste rezultata, kao što su knjige, monografije, poglavlja u knjigama, konferencijski radovi, prezentacije, softver, hardver i otvoreni podaci, još uvek ne postoje dovoljno ujednačeni i pouzdani izvori metapodataka koji bi omogućili istu vrstu automatske i standardizovane provere otvorenosti. Ipak, ovi rezultati predstavljaju važan segment otvorene nauke, pa njihovo uključivanje u buduće modele vrednovanja predstavlja pravac daljeg razvoja.

2 Metodologija

HF je jedan od pionira u integraciji otvorene nauke na institucionalnom nivou. Fakultet je prepoznao značaj proširenja sopstvene infrastrukture kako bi mogao operativno podržati procese integracije i upravljanja naučnim rezultatima. Kao rezultat nastao je Cherry - CHEmistry RepositoRY, institucionalni repozitorijum razvijen u saradnji sa RCUB-om 2018. godine prilagođavanjem i nadogradnjom softvera otvorenog koda DSpace. U cilju prevazilaženja ograničenja DSpace-a i proširivanja funkcionalnosti repozitorijuma, RCUB je razvio skup aplikacija, među kojima je i alat Autori, projekti, publikacije (APP), koji omogućava pregled i pretraživanje normiranih podataka o autorima, publikacijama i projektima, preuzimanje metapodataka u različitim formatima, kao i prikaz podataka o citiranosti zahvaljujući integraciji sa različitim indeksnim bazama.

Sledeći principe na kojima je zasnovan Cherry, metodološki okvir rada oblikovan je tako da omogući pouzdanu, transparentnu i višedimenzionalnu evaluaciju istraživačkih aktivnosti u okviru alata APP. U metodologiji je posebno naglašena potreba za normalizacijom i preciznom pretragom autora i projekata, čime se smanjuje mogućnost grešaka usled varijacija u zapisima i obezbeđuje tačna identifikacija istraživača i njihovih doprinosa. Dodatno, grupisanje zapisa u kolekcije i tematske celine omogućava strukturisano sagledavanje naučne produkcije u okviru određenih istraživačkih zajednica (npr. departmani) u okviru iste NIO. Evaluacioni model uključuje prikaz

citiranosti iz više relevantnih izvora, čime se obezbeđuje širi uvid u naučni uticaj. Pored tradicionalnih bibliometrijskih pokazatelja, integrisani su i podaci prikupljeni iz Altmetric servisa, što doprinosi širem razumevanju vidljivosti i društvenog uticaja istraživačkih rezultata.

Na osnovu ovako definisanih uslova stvoreni su parametri za kreiranje formule za evaluaciju istraživača. Formula je osmišljena tako da na transparentan način integriše različite pokazatelje, omogućavajući objektivnu procenu naučnog doprinosa. Ujedno, time se stvara osnov za uvođenje sistema nagrađivanja, usmeren ka prepoznavanju i podsticanju istraživača koji su svoj način publikovanja najviše usaglasili sa principima otvorene nauke [11]. Kako bi se izbegla pristrasnost prilikom vrednovanja, odabran je model težinske logaritamske funkcije.

2.1 Vrednovanje istraživača

HF je prepoznao zeleni otvoreni pristup, koji podrazumeva arhiviranje publikovanih naučnih radova u digitalnim repozitorijumima uz poštovanje prava intelektualne svojine, kao jedan od relevantnih indikatora koji se mogu koristiti u procesu vrednovanja istraživača [12][13]. Međutim, tokom pokušaja evaluacije istraživača sa HF zasnovane isključivo na prebrojavanju radova objavljenih u zelenom otvorenom pristupu ili na proračunu njihovog procentualnog učešća u ukupnoj istraživačkoj produkciji, identifikovane su dve značajne osobine:

1. Viša akademska zvanja, u proseku, podrazumevaju obimniju bibliografiju, odnosno veću ukupnu naučnu produkciju ostvarenu tokom duže akademske karijere.
2. Mlađi istraživači pokazuju veću sklonost ka usvajanju savremenih trendova u naučnoj komunikaciji, što uključuje i veći broj deponovanih recenziranih rukopisa.

Ova situacija dovodi do paradoksa: istraživači sa najobimnijom naučnom produkcijom često imaju manji udeo radova dostupnih u zelenom otvorenom pristupu u poređenju sa mlađim kolegama, koji imaju manju ukupnu produkciju, ali veći procenat deponovanih recenziranih rukopisa.

Kako bi se uspostavio balans između ukupne naučne produkcije i zastupljenosti radova u zelenom otvorenom pristupu, razvijena je formula koja integriše oba aspekta. Cilj ove formule je da obezbedi pravičnu evaluaciju, uzimajući u obzir kako kvantitet i kontinuitet naučnog rada, tako i stepen usklađenosti sa principima otvorene nauke.

$$indikator = \left(\frac{x+1}{n+5} \cdot \log(n+1) \right) \quad (1)$$

U okviru definisane formule, promenljiva x označava zapise koji prema tipologiji rezultata predstavljaju rad u časopisu, koji su prihvaćeni za objavljivanje i koji se nalaze pod embargo periodom, odnosno postoji vremensko ograničenje tokom kojeg su dostupni javno samo metapodaci ali ne i puni tekst. Sa druge strane, promenljiva n označava zapise koji nisu javno dostupni, koji su već publikovani i koji prema tipologiji rezultata takođe predstavljaju rad u časopisu.

Tabela 1 sa teoretskim vrednostima koja predstavlja različite rezultate funkcije koja računa vrednost indikatora

ID	x	n	x/n	$\frac{x+1}{n+5}$	$\log(n+1)$	Indikator
A	1	1	1	0.333	0.693	0.231
B	1	10	0.1	0.183	2.398	0.439
C	5	10	0.5	0.4	2.398	0.799
D	10	20	0.5	0.44	3.045	1.34
E	10	100	0.1	0.105	4.615	0.484
F	20	100	0.2	0.2	4.165	0.923
G	50	100	0.5	0.486	4.165	2.243
H	100	100	1	0.962	4.165	4.439

2.2 Nagrađivanje istraživača

Da bi se vrednosti indikatora vizualizovale, razvijen je sistem nagrađivanja zasnovan na dodeli bedževa, koji ima za cilj prepoznavanje pojedinaca koji primenjuju praksu deponovanja u zelenom otvorenom pristupu [14], kao i prepoznavanje učešća u obukama iz oblasti otvorene nauke koje organizuju bibliotekari. Pored monitoringa na nivou pojedinaca, sistem podržava i praćenje na nivou departmana. U okviru APP interfejsa integrisana su četiri modela bedževa, čime se dodatno promovišu i valorizuju individualni i institucionalni doprinosi razvoju i primeni principa otvorene nauke. Načini za nagrađivanje istraživača na HF su razmatrani na sastancima GraspOS tima sačinjenim od jednog bibliotekara, tri istraživača i jednog programera, a uporedo sa tim su ispitivani stavovi istraživača u Biblioteci HF, u toku individualnih obuka za deponovanje novih radova u Cherry repozitorijum. Grupna diskusija o sistemu nagrađivanja zasnovanom na dodeli bedževa realizovana je na dva predavanja u toku trajanja projekta. Prvim predavanjem pod nazivom “Otvorena nauka i GraspOS na Hemijskom fakultetu” pokrenuta su pitanja o značenju i izgledu bedževa i postavljanju graničnih godina. Na predlog istraživača usvojen je stav da se nagrađuju svi koji primenjuju princip samoarhiviranja ili zeleni otvoreni pristup počev od 2018. godine kada je usvojena Platforma za otvorenu nauku i kada je predstavljen institucionalni repozitorijum Cherry na obukama za istraživače. Drugim predavanjem pod nazivom “Od istraživanja do vidljivosti - moć otvorene nauke” realizovanim pred kraj projekta GraspOS, u saradnji sa PFASwin projektom definisane su završne smernice sistema vrednovanja sa kojim se uprava HF zajedno sa istraživačima složila [15]. Pored internih sastanaka i predavanja, dobra institucionalna praksa novog sistema nagrađivanja je predstavljena javno, na pet događaja, u cilju prepoznavanja i eventualne implementacije ideje i na nacionalnom nivou [16].

Model nagrađivanja zasnovan na bedževima u okviru APP sistema obuhvata četiri osnovne kategorije: dijamantski, zlatni, srebrni i bronzani bedž. Dijamantski bedž se dodeljuje prvoplasiranom pojedincu ili grupi, dok se ostali nivoi dodeljuju u skladu sa postotkom ostvarenih

rezultata u odnosu na ostale istraživače. Na ovaj način uspostavlja se hijerarhijski i kvantitativno utemeljen sistem vrednovanja u oblasti otvorene nauke.

Slika 1 Prikaz bedževa prema poziciji istraživača unutar posmatrane zajednice[8]

Pored osnovnog modela rangiranja, sistem uključuje i dodatne bedževe koji prepoznaju specifične prakse u otvorenoj nauci. Ovi indikatori zasnivaju se na kvantifikaciji i udelu deponovanih recenziranih rukopisa, broju citata radova dostupnih u otvorenom pristupu, kao i na broju učešća istraživača na obukama i edukativnim programima iz oblasti otvorene nauke.

Slika 2 Prikaz bedževa prema specifičnosti prakse koja se prati u okviru otvorene nauke[8]

Primena ovakvog modela doprinosi povećanju transparentnosti u procesu vrednovanja istraživača i NIO. Definisana formula za određivanje indikatora omogućava da se minimizuju potencijalne sistemske pristrasnosti, uključujući navedeni paradoks, pri kojem se istraživači sa dužim radnim stažom automatski favorizuju u odnosu na mlađe istraživače. Na ovaj način, svi istraživači, nezavisno od zvanja, imaju ravnopravnu mogućnost da budu motivisani za primenu principa otvorene nauke.

Communities & Collections

Sort By

Publication Year	↑ ↓
Deposit Date	↑ ↓
Title	↑ ↓
Type	↑ ↓
Access	↑ ↓

Publication Year

2025 (23)
2024 (31)
2023 (25)
2022 (15)
2021 (10)
2020 (10)
2019 (6)
2018 (5)
2017 (1)

Savić, Slađana D.

Link to this page

https://cherry.chem.bg.ac.rs/APP/faces/author.xhtml?author_id=orcid%3A%3A0000-0002-1483-110X&item_offset=0&project_offset=0&sort_by=dc.date.issued

Authority Key	Name Variants
orcid::0000-0002-1483-110X	<ul style="list-style-type: none"> Savić, Slađana D. (115) Savić, Slađana (11)

Description	Metrics				
This metric represents the ratio of repository-archived articles that are accepted versions under embargoed access to those that are published versions under restricted access.	 10/12				
This metric shows the number of participations in repository-relevant events compared to the total number of events that have already been organized.	0/0				
This metric represents the ratio of WoS citation counts for embargoed access articles that are accepted versions, to the WoS citation counts of restricted access published versions that do not have a corresponding accepted version in the repository.	<table border="1"> <tr> <td>	54	36		
54	36				
This metric represents the ratio of Scopus citation counts for embargoed access articles that are accepted versions, to the Scopus citation counts of restricted access published versions that do not have a corresponding accepted version in the repository.	<table border="1"> <tr> <td>	67	42		
67	42				

Slika 3 Prikaz autorskog profila kroz APP na primeru istraživača sa HF

https://cherry.chem.bg.ac.rs/APP/faces/author.xhtml?author_id=orcid%3A%3A0000-0002-1483-110X (Pristupljeno 24.05.2026)

APP sistem, koji integriše opisani model nagrađivanja, omogućava izračunavanje i ažuriranje indikatora u realnom vremenu. Time se obezbeđuje kontinuirano praćenje performansi, kao i mogućnost periodičnih preseka stanja, što omogućava precizno sagledavanje napretka kako na individualnom, tako i na institucionalnom nivou.

3 Monitoring repozitorijuma

Pored usluga uspostavljanja i održavanja institucionalnih repozitorijuma, RCUB je omogućio korisnicima i praćenje napretka u oblasti otvorene nauke. Sa tim ciljem unapređena je SPIRA platforma, koja na jednom mestu pruža pregled uspostavljenih repozitorijuma i omogućava kontinuirani monitoring svakog od njih. Dodatne funkcionalnosti, poput panela za filtriranje, korisnicima omogućavaju praćenje napretka kroz različite vremenske periode, uz mogućnost izbora da li se period odnosi na datum dostupnosti ili datum publikovanja. Podaci se ažuriraju na nedeljnom nivou, čime je obezbeđena njihova aktuelnost i verodostojnost u svakom trenutku.

Na slici 4 prikazan je monitoring navedenih indikatora jednog od institucionalnih repozitorijuma RCUB-a, za sve radove u časopisu čiji je datum publikovanja u opsegu od 2016. do 2025. godine.

Slika 4 Prikaz statistika za repozitorijum HF-a. Izvor: <https://trapist.rcub.bg.ac.rs/spira> (Provereno 23.01.2026)

Unapređenje platforme SPIRA, po ugledu na praćenje indikatora na HF-u, ogleda se u prikazu statistika vezanih za zapise iz repozitorijuma koji prema tipologiji rezultata predstavljaju rad u časopisu. Indikatori su podeljeni u dve sekcije u zavisnosti od nivoa dostupnosti samoga rada i od modela otvorenog pristupa koji časopis u kome je taj rad publikovan primenjuje.

Sekcija “Statistika po tipu publikacije” odnosi se na recenzirane rukopise prihvaćene za objavljivanje koji su se nalazili ili se još uvek nalaze pod embargom. U ovoj sekciji razlikuju se dva indikatora: zeleni otvoreni pristup i bronzani otvoreni pristup. Ključna razlika između njih jeste to što zapis označen kao zeleni otvoreni pristup, mora sadržati i neki oblik Creative Commons (CC) licence. Bronzani otvoreni pristup dodatno broji i objavljene verzije rukopisa.

Sekcija “Statistika po tipu časopisa” odnosi se na model otvorenog pristupa koji časopis u kom je rad publikovan primenjuje. U okviru ove sekcije razlikuju se tri indikatora, dijamantski, zlatni i hibridni otvoreni pristup. U sva tri modela objavljeni radovi su besplatno dostupni za čitanje, s tim da u zlatnom autori ili njihove institucije plaćaju troškove objavljivanja (Article Processing Charge, Submission Charge ili Article Development Charge), u dijamantskom se ne plaćaju troškovi objavljivanja, a u hibridnom su pojedini radovi dostupni u otvorenom pristupu zahvaljujući plaćenim APC troškovima, dok časopis i dalje naplaćuje pretplatu za pristup preostalom sadržaju.

Grafički prikazi na slici 5, odnosno slici 6, prikazuju kumulativne statistike za period od 2016. do 2025. godine za sekciju “Statistika po tipu publikacije”, odnosno “Statistika po tipu časopisa”. Iz grafičkog prikaza su izuzete publikacije za koje se ne može eksplicitno utvrditi kojoj kategoriji pripadaju. Monitoring podataka u alatu SPIRA moguć je za publikacije koje datiraju od 1900. godine.

Slika 5 Kumulativni broj deponovanih publikacija po tipu pristupa. Prikaz podataka za repozitorijum HF-a u poslednjih 10 godina. Izvor: <https://trapist.rcub.bg.ac.rs/spira>

Slika 6 Kumulativni broj deponovanih publikacija po tipu časopisa u kojem su publikovane. Prikaz podataka za repozitorijum HF-a u poslednjih 10 godina. Izvor: <https://trapist.rcub.bg.ac.rs/spira>

4 Zaključak

Otvorena nauka predstavlja jedan od ključnih pravaca razvoja savremenog naučnoistraživačkog ekosistema, jer omogućava veću transparentnost, dostupnost i ponovljivost istraživanja. Poseban značaj ima zeleni otvoreni pristup, gde istraživači svoje radove deponuju u institucionalne ili tematske repozitorijume, čime se povećava vidljivost i dostupnost naučnih rezultata bez dodatnih troškova za autore ili čitaoce. Integracijom principa otvorene nauke postavljeni su temelji za unapređenje procesa evaluacije i akademskog napredovanja kroz odgovornije praćenje i upravljanje istraživačkim rezultatima, zasnovano na proverljivim podacima. Razvijena rešenja predstavljaju osnovu za buduću integraciju ovih principa u sistem vrednovanja na Hemijskom fakultetu i za uvođenje transparentnijeg i pouzdanijeg modela evaluacije, a dodatno daju podsticaj da se u narednom periodu rešenja opišu i primene na nacionalnom nivou, u registru istraživača.

Istovremeno, razvoj modela za nagrađivanje istraživača zasnovanih na principima otvorene nauke doprinosi promeni postojećih evaluacionih praksi koje se često oslanjaju isključivo na bibliometrijskim indikatorima. Uvođenjem indikatora koji vrednuju otvoreni pristup publikacija omogućava i formiranje pravednijeg sistema vrednovanja. Takav pristup ne samo da motiviše istraživače da primenjuju principe otvorene nauke, već doprinosi i dugoročnom unapređenju kvaliteta i dostupnosti naučnih istraživanja.

Zahvalnica

Ovaj rad je realizovan uz podršku programa Horizon Europe Evropske unije, u okviru grant sporazuma br. 101095129 (GraspOS Project).

Autori izražavaju zahvalnost Milici Ševkušić, Obradu Vučkovic i Biljani Kosanović na pruženoj pomoći, podršci i sugestijama tokom realizacije istraživanja i pripreme rada.

Literatura

- [1] Platforma za otvorenu nauku. 2018. <https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/07/Platforma-za-otvorenu-nauku.pdf> (pristupljeno: 10.05.2026.).
- [2] UNESCO. UNESCO Recommendation on Open Science. UNESCO; 2021. <https://doi.org/10.54677/MNMH8546>. (pristupljeno: 10.05.2026.)
- [3] Guidance on the Implementation of Plan S | Plan S. n.d. <https://www.coalition-s.org/guidance-on-the-implementation-of-plan-s/> (pristupljeno: 10.05.2026).
- [4] Platforma za otvorenu nauku Univerziteta u Beogradu. 2019. https://www.bg.ac.rs/files/sr/vesti/Platforma_za_otvorenu_nauku_UB.pdf (pristupljeno: 10.05.2026.).
- [5] Pravilnik o otvorenoj nauci na Univerzitetu u Beogradu – Hemijskom fakultetu – 2021. 2021. https://www.chem.bg.ac.rs/fakultet/pravilnici/Pravilnik_o_otvorenoj_nauci-2021.pdf (pristupljeno: 10.05.2026.).
- [6] Pravilnik o otvorenoj nauci na Univerzitetu u Beogradu – Hemijskom fakultetu – 2025. 2025. https://www.chem.bg.ac.rs/fakultet/pravilnici/Pravilnik_o_otvorenoj_nauci_na_HF-2025.pdf (pristupljeno: 10.05.2026.).
- [7] Tim za otvorenu nauku u Srbiji (TONuS). Platforma za otvorenu nauku 2.0. 2024. https://nitra.gov.rs/images/nauka/TONuS-Platforma_2.0-Final.pdf (pristupljeno: 10.05.2026.).
- [8] Otasevic V, Bošković A, Jovanović SS. Improving Research Assessment Through Open Science: Faculty of Chemistry Pilot Experience 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17716253>.
- [9] Severin A, Egger M, Eve MP, Hürlimann D. Discipline-specific open access publishing practices and barriers to change: an evidence-based review. *F1000Res* 2020;7:1925. <https://doi.org/10.12688/f1000research.17328.2>.
- [10] Kosanović B, Ševkušić M, Rajović V, Popović N. Setting the scene for a sustainable national repository network in Serbia 2019. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3509971>.
- [11] Vicente-Saez R, Martinez-Fuentes C. Open Science now: A systematic literature review for an integrated definition. *Journal of Business Research* 2018;88:428–36. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.12.043>.
- [12] Björk B-C, Laakso M, Welling P, Paetau P. Anatomy of green open access. *Journal of the Association for Information Science and Technology* 2014;65:237–50. <https://doi.org/10.1002/asi.22963>.

- [13] Gadd E, Troll Covey D. What does 'green' open access mean? Tracking twelve years of changes to journal publisher self-archiving policies. *Journal of Librarianship and Information Science* 2019;51:106–22. <https://doi.org/10.1177/0961000616657406>.
- [14] Nosek BA, Alter G, Banks GC, Borsboom D, Bowman SD, Breckler SJ, et al. Promoting an open research culture. *Science* 2015;348:1422–5. <https://doi.org/10.1126/science.aab2374>.
- [15] Bošković, A. From Research to Visibility - The Power of Open Science: Lecture within the Horizon Europe projects GraspOS and PFAStwin. Zenodo 2025. <https://zenodo.org/records/17122558>
- [16] Đorđević, A. Otvorena nauka i GraspOS na Hemijskom fakultetu. 2024. https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_6511